

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В. Перспективы применения турбогенераторных установок малой мощности для предприятий горно-металлургической отрасли // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN 2222-2944), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595602>]

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы (ТГ), энергоресурсы, энергосбережение, ТГ малой мощности, ТГ в горно-металлургической отрасли.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25578>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25578/1/MicroCAD_2016_Minko_Perspektivy.pdf)

[Press/25578/1/MicroCAD_2016_Minko_Perspektivy.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25578/1/MicroCAD_2016_Minko_Perspektivy.pdf)

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55238/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55238/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_115.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_115.pdf

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79660327.pdf>

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫХ
УСТАНОВОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ**

Минко А.Н., Шевченко В.В.

ГП Укр НТЦ «Энергосталь»,

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

В работе рассмотрены области применения и режимы эксплуатации турбогенераторных установок блочного исполнения малой мощности, используемых в качестве источников энергообеспечения собственных нужд предприятий. Отличительной особенностью таких установок является то, что в качестве топлива они используют неостребованные отходящие газы и пар основного технологического производства предприятия. Экономика Украины относится к типу наиболее энергозатратных по потреблению первичных энергоресурсов на величину произведенного валового внутреннего продукта. Страна зависима от внешних поставок природного газа и нефти, т.к. собственный внутренний объем их производства обеспечивает около 30% и 15% спроса. Энергетическая стратегия Украины до 2030 г. включает семь приоритетных направлений деятельности, среди которых - усиление энергетической безопасности и уменьшение объемов потребления энергоресурсов промышленными предприятиями. Металлургия - один из крупнейших потребителей энергетических ресурсов; на её долю приходится потребление около 30% всего производства электрической энергии и 12% - 15% всего потребляемого газа. Главным направлением энергосбережения в металлургии является внедрение новых технологических процессов, машин и оборудования, которые обеспечивают высокий уровень производства с минимальными затратами энергетических ресурсов. Источниками неостребованных отходящих газов и пара являются системы испарительного охлаждения металлургических печей, котлы-утилизаторы, охладители конвертерных газов и отработанный пар от турбин ТЭС и АЭС. Для обеспечения электроэнергией и отопления зданий и сооружений, утилизации остаточных газов и пара предлагается генерировать электроэнергию на месте, при помощи турбогенераторных установок блочного исполнения малой мощности, которые работают по схеме «турбина-редуктор-генератор» и используют в качестве топлива, например, смесь доменного и конвертерного газов. Калорийность смеси можно регулировать коксовым газом. Целью проекта является разработка структуры и выбор компоновки турбогенераторных установок блочного исполнения малой мощности, позволяющих сократить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет утилизации отработанных и парниковых газов металлургического производства и сокращения интенсивности выбросов двуокси углерода на единицу продукции сталеплавильного производства. Точечные источники электроэнергии, работающие не на общепромышленную сеть, а на удовлетворение собственных нужд предприятия, эффективно используются на объектах европейского промышленного пространства, среди которых: Германия, Франция, Чехия, Польша, Венгрия, Румыния и т.д.